

ҚАНТ ДИАБЕТІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ АНГИОПАТИЯ - АЯҚ ИШЕМИЯСЫНЫҢ ДАМУЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН МАҢЫЗДЫ ФАКТОР РЕТІНДЕ

С.Б.ПАЗИЛОВ, А.А.АЛМАСБЕК, А.ӘЗІРХАНҚЫЗЫ, Б.А.ҚҰЛМАҒАНБЕТ,
Ш.Б.БАТЫРБЕК, А.Қ.САПАШ, А.СЫРМАНҚЫЗЫ, Р.Ш.ЖУРАЛИСТ
“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ

М.А.ЖАКУБАЕВ

А.Н. Сызғанов атындағы ҰҒХО
Алматы қаласы, Қазақстан

Түйіндеме

Кіріспе: Қант диабетіне байланысты ангиопатия аяқ ишемиясының дамуына тікелей әсер ететін негізгі патологиялардың бірі болып табылады. Микро- және макроциркуляцияның бұзылыстары трофикалық жаралар мен ампутациялау қаупін ұлғайтады.

Мақсат: Диабеттік ангиопатияның аяқ ишемиясының ағымына әсерін бағалау және аурудың үдеуіндегі клиникалық маңызын анықтау.

Материалдар мен әдістер: 2020–2025 жылдары Ұлттық ғылыми хирургия орталығында бақылауда болған 3649 науқастың ретроспективті талдауы жүргізілді. Науқастар диабеті бар ($n=2554$) және диабеті жоқ ($n=1095$) топтарға бөлінді. Клиникалық, зертханалық және аспаптық деректер салыстырылды.

Нәтижелер: Диабеті бар науқастарда ишемияның III–IV сатылары 72% жағдайда анықталды (бақылау тобында – 38%). Госпитализация жиілігі 44% болды. Эндovasкулярлық емнің тиімділігі жоғары болып, баллондық ангиопластика 41% науқаста қолданылды.

Қорытынды: Диабеттік ангиопатия аяқ ишемиясының үдеуіне айтарлықтай әсер етеді. Ерте диагностика және уақтылы эндovasкулярлық ем ампутация қаупін төмендетеді.

Түйін сөздер: қант диабеті, диабеттік ангиопатия, перифериялық артериялық ауру, аяқ ишемиясы, диабеттік табан синдромы

КІРІСПЕ

Қант диабетіне байланысты ангиопатия - бұл қант диабетінің ең жиі және ауыр асқынуларының бірі, ол ұсақ және ірі қан тамырларының эндотелий құрылымын зақымдап, тіндердің ишемиясына және трофикалық бұзылыстардың дамуына алып келеді [1]. Диабеттік ангиопатия, әсіресе аяқ-қол тамырларында, қан айналымының бұзылысына, нейроишемиялық жаралардың және гангренының дамуына себеп болып, аяқ ишемиясының пайда болуында басты рөл атқарады [2].

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, қазіргі таңда әлемде диабетпен 540 миллионнан астам адам өмір сүреді, олардың шамамен 15-25%-ында диабеттік ангиопатияның клиникалық белгілері байқалады [3]. Бұл асқынудың ең қауіпті түрі - аяқ ишемиясы мен диабеттік табан синдромы, ол науқастардың шамамен 10-20%-ында аяқтың ампутациясын жасауға дейін алып барады [4].

№1 Сурет. Әлем бойынша диабеттік ангиопатияның үлесі

Қант диабетімен ауыратын науқастарда аяқ ишемиясы диабетпен байланысы жоқ адамдарға карағанда 3-5 есе жиі кездеседі [5]. Жүрек-қантамыр патологияларымен қатар, диабеттік макроангиопатия - аяқ артерияларының атеросклероздық тарылуы мен облитерациясының негізгі себебі болып табылады. Бұл үрдіс көбіне симметриялы сипатта дамиды және баяу үдей түседі, тіндердің созылмалы гипоксиясы нәтижесінде олардың некрозына алып келеді [6].

HIRSCH ET AL., JAMA, CRIQUI ET AL. CIRCULATION зерттеулері көрсеткендей, диабеттік ангиопатиямен қатар жүретін аяқ ишемиясы бар науқастардың 60-80%-ында жүректің ишемиялық ауруы немесе ми қан айналымының бұзылыстары анықталады [7]. Бұл мультифокальды атеросклероздың дамуымен және диабетке тән тамырлық зақымдалудың жүйелік сипаты мен жоғары өлім көрсеткішімен түсіндіріледі. Критикалық аяқ ишемиясы көбіне қант диабетімен байланысты және диабеттік ангиопатиясы бар науқастардың шамамен 10%-ында дамиды [8]. Мұндай науқастардың 30%-ы алғашқы 5 жылда қайтыс болады, ал 15-20%-ына аяқ ампутациясы жасалады [5]. 2024 жылғы European Society for Vascular Surgery (ESVS) нұсқауларына сәйкес, диабеттік ангиопатия және аяқ ишемиясы бар науқастардың бес жылдық өлім көрсеткіші 35%-дан асады, бұл инфаркт пен инсульттан кейінгі өліммен жақын деңгейде екенін білдіреді [9].

Заманауи эндоваскулярлық және микрохирургиялық технологиялардың дамуы соңғы онжылдықта диабеттік аяқ ишемиясын емдеуде айтарлықтай жетістіктерге жеткізіп отыр. Қазіргі таңда жетекші орталықтарда аяқ тамырларын қалпына келтіру операцияларынан кейінгі өлім-жітім 2%-дан аспайды, алайда қайта тромбоз және реокклюзия жиілігі әлі де жоғары - 30-40% шамасында сақталып отыр [5].

Қазақстанда соңғы жылдары қант диабетімен тіркелген науқастар саны тұрақты түрде өсіп жатыр. ҚР ДСМ 2023 жылғы деректеріне сәйкес, елде 420 мыңнан астам адам қант диабетімен есепте тұр, олардың ішінде аяқ ишемиясы және диабеттік ангиопатия белгілері 18-22%-ында анықталады. Бұл көрсеткіштер аурудың медициналық қана емес, әлеуметтік-

экономикалық маңыздылығын көрсетеді - еңбекке қабілеттіліктің төмендеуі, мүгедектік және жоғары емдік шығындармен сипатталады.

Қант диабетіне байланысты ангиопатия - қант диабеті кезінде пайда болатын микро- және макроангиопатиялық өзгерістер жиынтығы, ол перифериялық артериялардың зақымдануына алып келіп, аяқ ишемиясының және диабеттік табан синдромның дамуына ықпал етеді [10,11].

Диабеттік ангиопатия - бұл қант диабетінің ең кең тараған және клиникалық тұрғыдан маңызды асқынуларының бірі, ол микро- және макроциркуляциялық деңгейде дамып, қан тамырларының эндотелий қабатын зақымдайды. Диабеттік ангиопатия нәтижесінде қан айналымының бұзылысы, оттегімен қамтамасыз етудің төмендеуі және тіндердің созылмалы ишемиясы орын алады, бұл аяқтың трофикалық жаралары мен гангрена дамуының негізгі себебі болып табылады [12].

Диабеттік ангиопатияның дамуына ықпал ететін негізгі факторлар: ұзақ мерзімді гипергликемия, эндотелий зақымдануы, оксидативті стресс, липидтік бұзылыстар және жүйелі қабыну, тамырлы кальциноз, гипертония, кешенді дислипидемия және шылым шегу жатады. Микроангиопатиялық компонент ретінде капиллярлы деңгейдегі өзгерістер мен макроангиопатиялық компонент ретінде атеросклероз қатар дамып, аурудың клиникалық ағымын қиындатады [13].

Қант деңгейінің тұрақты жоғары болуы нәтижесінде тамыр қабырғасының базальды мембранасы қалыңдап, тамыр өткізгіштігі өзгереді, соның салдарынан микроциркуляциялық жүйеде капиллярлардың облитерациясы пайда болады. Сонымен қатар, қант диабетімен ауыратын науқастарда жиі байқалатын дислипидемия ірі артериялардың қабырғасында липидтердің жиналуына және атеросклеротикалық табақшалардың түзілуіне ықпал етеді [14].

Диабеттік ангиопатияның патогенезінде 3 негізгі механизм жетекші рөл атқарады: біріншіден, эндотелий дисфункциясы мен қабыну процестері - гипергликемия кезінде артық реактивті оттегі түрлері түзіліп, эндотелийдің қорғаныс қасиеттері төмендейді, екіншіден, микроциркуляция бұзылысы - капилляр қабырғаларында гиалинді өзгерістер пайда болып, қанның реологиялық қасиеттері нашарлайды, үшіншіден, макроангиопатиялық өзгерістер - артериялардың интимасында липидтердің жиналуы мен кальциноздың дамуы, бұл аяқ артерияларының облитерациясына және ишемияның күшеюіне алып келеді [15].

Қазіргі таңда диабеттік ангиопатия диагностикасы кешенді түрде жүргізіледі. Диагностиканың бастапқы кезеңінде тобық-иық индексі (АВІ) өлшенеді, алайда диабеттік науқастарда артериалдық кальциноз себебінен бұл көрсеткіш жиі жалған жоғары немесе жалған қалыпты болып шығады. Сондықтан қосымша аспаптық әдістер қолданылуы тиіс: дуплексті ультратрадыбыстық зерттеу - артериялық қан ағымын бағалау үшін, КТ және МР-ангиография - анатомиялық құрылым мен стеноз деңгейін анықтау үшін, ал цифрлық ангиография - хирургиялық немесе эндоваскулярлық шаралар алдында диагностиканың «алтын стандарты» болып табылады [16].

Әлем бойынша микроциркуляцияны бағалау кезінде транскутандық оттегі кернеуі (ТсРО₂) және термография әдістері кеңінен қолданылуда. Зерттеулер көрсеткендей, ТсРО₂ 30 мм сынап бағанасынан төмен болған жағдайда тіндердің қандануы айтарлықтай төмендеп, жараның жазылу қабілеті нашарлайды [17].

Заманауи емдік тактикасы көп деңгейлі тәсілге негізделген. Консервативтік ем құрамына қандағы қант деңгейін тұрақтандыру, липид алмасуын қалыпқа келтіру, антиагреганттық және ангиопротекторлық терапия кіреді. Қазіргі Еуропалық кардиологиялық қоғам (ESC) және Америкалық жүрек қауымдастығы (АНА) ұсынымдары бойынша, статиндер мен антиагреганттарды қолдану диабеттік науқастарда аяқ ишемиясы асқынуларының жиілігін 20-25% төмендететіні анықталған [18].

Эндоваскулярлық ем (баллондық ангиопластика, стенттеу) соңғы жылдары кеңінен қолданысқа енгізілді. BASIL-2 және BEST-CLI клиникалық зерттеулері көрсеткендей,

эндоваскулярлық ем алғашқы 12 айда жоғары клиникалық табыс көрсеткенімен, ұзақ мерзімді бақылау кезінде қайта окклюзия жиілігі 30-40% деңгейінде сақталады [19,20].

Ашық хирургиялық реконструкция тиімділігі жоғары әдіс болып саналады, әсіресе веноздық материал бар науқастарда өте тиімді болып саналады. BEST-CLI зерттеуінің мәліметтері бойынша, венозды шунтталған науқастарда аяқ ампутациясының қаупі эндоваскулярлық әдіс қолданылған топпен салыстырғанда 15-20% төмен болады [20]. Алайда отадан кейінгі тромбоз және жара асқынуларының жиілігі диабеттік науқастарда жоғары, бұл микроциркуляцияның бұзылуымен және эндотелий регенерациясының баяу жүруімен түсіндіріледі [21].

Соңғы 5 жылда жарық көрген әдебиеттерде диабеттік ангиопатиямен бірге жүретін аяқ ишемиясы жағдайында мультидисциплинарлық тәсілдің маңызы ерекше атап өтілуде. Воскар және әріптестерінің мәліметтері бойынша, диабеттік табан жарасы бар науқастардың 40-50%-ында перифериялық артериялық ауру (PAD) тіркелген, олардың ішінде эндоваскулярлық немесе хирургиялық реваскуляризация жасалған жағдайда аяқты сақтап қалу көрсеткіші 70%-ға дейін жоғарылаған [12]. Осы нәтижелер мультидисциплинарлық командалық емнің (ангиохирург, эндоваскулярлық хирург, диабетолог, реабилитолог) тиімділігін дәлелдейді.

В.В. Скворцовтың соңғы еңбектерінде диабеттік ангиопатия мен аяқ артерияларының атеросклерозы өзара патогенездік байланыста дамитынын атап өткен. Эндотелий зақымдануы мен тромбоз қаупінің жоғарылауы бұл үрдістің негізін құрайды [20]. ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 2023 жылғы статистикалық есебіне сәйкес, елде диабеттік ангиопатия диагнозымен тіркелген науқастардың 18-22%-ында аяқ ишемиясының клиникалық белгілері бар, ал олардың шамамен 6-8%-на жыл сайын ампутация қажеттігі туындап отыр [20].

№2 Сурет. Қазақстандағы диабеттік ангиопатияның үлесі

Жалпы, соңғы жылдардағы ғылыми деректер диабеттік ангиопатияның аяқ ишемиясының үдеуіне айқын әсер ететінін, асқынулардың жиілігі мен ауырлығының артып келе жатқанын көрсетеді. Осыған байланысты ерте диагностика, микроциркуляцияны жақсартуға бағытталған инновациялық терапиялар және реваскуляризация әдістерін уақтылы қолдану - диабеттік аяқ ишемиясының болжамын жақсартуда шешуші мәнге ие бағыт болып табылады.

Зерттеу жұмысының мақсаты: Қант диабетіне байланысты ангиопатияның аяқ ишемиясының ағымына әсерін бағалау және оның аурудың үдеуі мен асқынулардың дамуына ықпал етудегі клиникалық маңызын зерттеу.

Зерттеу жұмысының міндеттері:

1. Отандық және әлемдік ғылыми әдебиеттерді шолу негізінде қант диабетіне байланысты ангиопатияның этиологиясы мен патогенезін, оның аяқ ишемиясы дамуындағы және үдеуіндегі рөлін, сондай-ақ заманауи емдік-диагностикалық тәсілдерін талдау.

2. Клиникалық материалдар негізінде ауру ағымының ерекшеліктерін зерттеу, клиникалық және аспаптық әдістердің нәтижелерін салыстыра отырып, диагностикалық әдістердің ақпараттылығын бағалау.

3. Емдеу тактикасын зерттеу шеңберінде консервативтік, эндоваскулярлық және хирургиялық әдістердің тиімділігін, асқынулар жиілігін және функционалдық нәтижелерін салыстыру.

4. Зерттеу нәтижелері негізінде алынған деректерді талдап, қорытынды жасау, клиникалық тәжірибеге арналған ұсынымдар әзірлеу.

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ:

Міндеттері	Әдістері	Материалдар
Отандық және әлемдік ғылыми әдебиеттерді шолу негізінде қант диабетіне байланысты ангиопатияның этиологиясы мен патогенезін, оның аяқ ишемиясы дамуындағы және үдеуіндегі рөлін, сондай-ақ заманауи емдік-диагностикалық тәсілдерін талдау.	Библиографиялық	Шолу зерттеу тақырыбын 21 әдебиет көзін пайдалана отырып қарастырылды. PubMed, eLibrary, UpToDate, Google Scholar, CyberLeninka деректер базасында әдебиеттер бойынша ізденіс жүргізілді. Іздеу тереңдігі – 5 жыл (2020-2025жж.). Түйін сөздер: қант диабеті, диабеттік ангиопатия, перифериялық артериялық ауру, аяқ ишемиясы, диабеттік табан синдромы, өмір сапасы, алдын алу.
Клиникалық материалдар негізінде ауру ағымының ерекшеліктерін зерттеу, клиникалық және аспаптық әдістердің нәтижелерін салыстыра отырып, диагностикалық әдістердің ақпараттылығын бағалау.	Ақпараттық-аналитикалық, Ретроспективті когорттық зерттеу	Зерттеу барысында 2020-2025 жылдар аралығында «А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығында» бақылауда тұрған n=3649 науқастың ауру тарихы талданды.
Емдеу тактикасын зерттеу шеңберінде консервативтік, эндоваскулярлық және хирургиялық әдістердің тиімділігін, асқынулар жиілігін және	Ақпараттық-аналитикалық, Салыстырмалы талдау	Науқастардың клиникалық ағымы, асқынулар жиілігі, госпитализация көрсеткіштері және жасалған хирургиялық емдері салыстырмалы түрде бағаланды.

функционалдык нәтижелерін салыстыру.			
Зерттеу негізінде деректерді қорытынды клиникалық арналған әзірлеу.	нәтижелері алынған талдап, жасау, тәжірибеге ұсынымдар	Статистикалық өңдеу	Деректер MS Excel 2016, SPSS 23.0 бағдарламаларында өңделеді. • Сандық көрсеткіштер үшін орташа мән (M) және стандартты ауытқу (SD) есептеледі. • Топтар арасындағы айырмашылықтарды бағалау үшін t-тест және χ^2 тесті қолданылады. • Сенімділік деңгейі: $p < 0.05$

Науқастар жынысы, жасы, ауру ағымының ауырлығына қарай іріктелді.

Қатысушыларды іріктеу критерийлері

Қосу критерийлері: Аяқ ишемиясы бойынша емделген, 45-82 жас аралығындағы, толық медициналық құжаттамасы бар және талдауға жарамды клиникалық, зертханалық және аспаптық мәліметтері сақталған науқастар.

Шығару критерийлері: Аяқ ишемиясы бойынша бақылауда болмаған, 45 жасқа дейінгі және 82 жастан асқан, медициналық құжаттары толық емес немесе аспаптық растауы жоқ науқастар.

НӘТИЖЕСІ ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ

Зерттеу барысында 2020-2025 жылдар аралығында «А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығында» бақылауда тұрған $n=3649$ науқастың ауру тарихы ретроспективті когорттық әдіс арқылы талданды.

Зерттеуге қатысушылардың ($n=3649$) орташа жасы $63,7 \pm 8,4$ жасты құрады, оның 1387-і (38%) әйелдер және 2262-і (62%) ер науқастар болды.

№3 Сурет. Зерттеудегі науқастарының жынысы бойынша үлесі (%)

№4 Сурет. Зерттеудегі науқастарының жасы бойынша үлесі (%)

Зерттеу барысында барлық науқастар патологиялық үдерістің ерекшеліктерін және қант диабетінің аяқ ишемиясының ағымына әсерін бағалау мақсатында 2 топқа бөлінді:

- Негізгі топ - n=2554, II типті қант диабеті және диабеттік ангиопатия белгілері бар науқастар; Бұл топта қант диабетінің тамыр қабырғасына, микроциркуляция мен ишемиялық процестің динамикасына әсері бағаланды.

- Бақылау тобы - n=1095, қант диабеті жоқ науқастар. Бұл топ диабет факторының әсерін айқындау үшін салыстырмалы бақылау ретінде алынды.

№5 Сурет. Зерттеу топтарының үлестік құрамы (n,%)

Осылайша, мұндай топтық саралау бөлу қант диабетіне байланысты ангиопатияның клиникалық және гемодинамикалық салдарын жеке талдауға, сондай-ақ диабетсіз

науқастармен салыстыра отырып, аурудың үдеуіне ықпал ететін факторларды нақтылауға мүмкіндік берді.

Зерттеуге енгізілген науқастардың аяқ ишемиясының таралуы Покровский-Фонтейн классификациясы бойынша жіктелді. Анықталғандай, науқастардың басым бөлігінде (42%) ишемияның III сатысын болды, бұл кезеңде айқын ауырсыну синдромы мен трофикалық өзгерістер байқалған. II сатысы 37% науқаста анықталып, бұл топта жүрген кезде ауырсыну мен қиындықсыз жүру арақашықтығының қысқаруы тән болды. IV саты 21% науқаста тіркелді, оларда некротикалық және гангренозды өзгерістер айқын көрініс берді. Осылайша, зерттелген науқастардағы аурудың орта және ауыр сатыларының үлесі жоғары болып, науқастардың көпшілігінде ишемиялық үрдістің айқын өрбігенін көрсетті.

№6 Сурет Покровский-Фонтейн классификациясы бойынша науқастар үлесі (%)

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, қант диабетімен ауыратын науқастарда аурудың ауыр сатылары (III-IV саты) айтарлықтай жиі кездескен. Диабеттік ангиопатиясы бар негізгі топта III-IV сатылар 72% жағдайда тіркелсе, ал қант диабеті жоқ бақылау тобында бұл көрсеткіш 38% құрады ($p < 0.05$). Осы деректер қант диабетінің аяқ ишемиясының үдеуіне және ауыр клиникалық сатылардың даму жиілігіне елеулі әсер ететінін дәлелдейді.

№7 Сурет. Негізгі топ науқастарындағы ишемияның ауырлық дәрежесі бойынша өзара үлесі(%)

№8 Сурет. Бақылау тобы науқастарындағы ишемияның ауырлық дәрежесі бойынша өзара үлесі(%)

Зерттелген науқастардың басым бөлігінде қосалқы аурулар бар екені анықталды. Ең жиі анықталған қосалқы патологиялар артериялық гипертензия $n=2591(71\%)$ және жүректің ишемиялық ауруы $n=1970(54\%)$ науқаста кездесті. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі $n=1314(36\%)$ науқаста, ал семіздік $n=1533(42\%)$ науқаста байқалды. Сонымен қатар, созылмалы бүйрек ауруы $n=730(20\%)$ науқаста тіркелген. Осы деректер аяқ ишемиясы бар науқастардың көпшілігінде жүрек-қантамыр жүйесінің қатар жүретін зақымданулары бар екенін және метаболикалық синдром белгілерінің жиі анықталатынын көрсетеді.

Қосалқы ауру	Жиілігі n (%)
Артериялық гипертензия	2591(71%)
ЖИА	1970 (54%)
Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі	1314 (36%)
Семіздік	1533(42%)
Созылмалы бүйрек ауруы	730 (20%)

№1 Кесте. Науқастарда қосымша аурулардың болу жиілігі(%)

Зерттеуге қатысқан барлық $n=3649$ науқасқа әртүрлі аспаптық зерттеу әдістері қолданылған. Аяқ артерияларының ультрадыбыстық дуплексті сканерлеуі ең жиі қолданылған әдіс болды, яғни $n=3357(92\%)$ науқаста жүргізілді. КТ немесе МР-ангиография зерттеуі $n=1642(45\%)$ науқасқа жасалды, бұл әдіс тамырлардың анатомиялық ерекшеліктерін нақты бағалауға мүмкіндік берді. Транскутандық оксиметрия әдісі $n=350(37\%)$ жағдайда қолданылды және ол тіндердің оттегімен қамтамасыз етілу деңгейін анықтауға бағытталды. Қант диабеті бар науқастардың барлығында $n=2554(100\%)$ гликирленген гемоглобин (HbA1c) деңгейі анықталды, бұл гликемиялық көрсеткішті бағалауға мүмкіндік берді.

№9 Сурет. Диагностикалық әдістердің қолданылу жиілігі (n=3649)

Зерттеу барысында ишемияның өршуіне байланысты ауруханаға жатқызу жиілігі анықталды. Ишемияның өршуі салдарынан ауруханаға жатқызылған науқастардың үлесі негізгі топта 44% (n=1606), ал бақылау тобында 27% (n=985) құрады (p<0.05).

№10 Сурет. Негізгі топ науқастарының госпитализациялау себептері бойынша үлесі(%)

№11 Сурет. Бақылау тобы науқастарының госпитализациялау себептері бойынша үлесі(%)

Бұл айырмашылық диабеттік ангиопатиясы бар науқастарда ишемиялық асқынулардың жиірек өршитінін және ауру ағымының ауыр дәрежеде өтетінін көрсетеді.

Диабеттік ангиопатиясы бар науқастарға әртүрлі реконструктивтік және ампутациялық хирургиялық аоталар жүргізілді. Олардың ішінде реконструктивтік араласулардың ең жиі түрі баллондық ангиопластика болды - 1047 (41%) жағдай. Шунттау отасы 304 (12%) пациентке жүргізілді. Ауыр ишемия нәтижесінде 72 (3%) науқасқа тізе үсті, ал 12 (0,5%) науқасқа табан деңгейінде ампутация жасалған.

№12 Сурет. Қант диабеті бар науқастардағы хирургиялық араласулар құрылымы n (%)

Жалпы алғанда, алынған мәліметтер қант диабеті бар науқастарда аяқ ишемиясының үдеуі жиі болғандықтан, эндоваскулярлық араласулар аурудың ерте сатыларында аяқты сақтап қалуда негізгі тактикалық бағыт болып табылатынын көрсетеді. Ал ампутация

жиілігінің төмен деңгейі (жалпы 3,5%) соңғы жылдары заманауи реконструктивтік әдістердің клиникалық тиімділігін дәлелдейді.

Зерттеу нәтижелері қант диабетіне байланысты ангиопатияның аяқ ишемиясының дамуында маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Қант диабетімен ауыратын науқастарда аурудың ауыр сатылары мен госпитализация жиілігі едәуір жоғары болды. Эндovasкулярлық араласулардың (әсіресе баллондық ангиопластика) басым түрде қолданылуы оның аяқты ампутиациядан сақтап қалудағы негізгі бағыт екенін дәлелдейді. Алынған деректер халықаралық тәжірибелермен сәйкес келеді және диабеттік ангиопатиясы бар науқастарды ерте кезеңде скринингтен өткізу мен уақтылы емдік тактика қолданудың маңыздылығын көрсетеді.

ҚОРЫТЫНДЫ

1. Әдебиеттерді талдау нәтижесінде соңғы жылдары диабеттік ангиопатияның таралу жиілігі тұрақты өсіп отырғаны және бұл патологияның клиникалық ағымының ауырлығы диабет ұзақтығымен тығыз байланысты екені дәлелденді. Қант диабетіне байланысты ангиопатияның даму негізінде ұзақ мерзімді гипергликемия, эндотелий дисфункциясы және микроциркуляцияның бұзылыстары шешуші рөл атқаратыны анықталды. Бұл өзгерістер аяқ ишемиясының дамуына тікелей әсер етеді. Заманауи диагностикалық әлістердің ішінде дуплексті ультрадыбыстық зерттеу, КТ және МР-ангиография әдістері ең ақпаратты болып танылды.

2. Клиникалық материалдарды талдау кезінде қант диабеті бар науқастарда аяқ ишемиясының ауыр сатыларының (III-IV) жиілігі 72% деңгейінде тіркеліп, бақылау тобымен салыстырғанда (38%) айтарлықтай жоғары екені анықталды. Госпитализация жиілігі де диабеттік топта 44%, ал бақылау тобында 27% құрады. Бұл деректер диабеттік ангиопатияның ишемиялық үдерістің дамуына және асқынулардың жиілеуіне әсері жоғары екенін көрсетті.

3. Емдеу тактикасын бағалау барысында эндovasкулярлық әдістердің, әсіресе баллондық ангиопластиканың басым түрде қолданылатыны және тиімділігі жоғары екені дәлелденді - ол 41% науқастарда аяқтың қан айналымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Шунттау операциясы 12% науқасқа жасалды, ал әр деңгейдегі ампутиациялар тек ауыр ишемиялық және некротикалық өзгерістер жағдайында жүргізілді (жалпы 3,5%). Бұл деректер эндovasкулярлық тәсілдердің аяқты сақтап қалудағы клиникалық маңыздылығын және заманауи хирургиялық тактиканың тиімділігін дәлелдейді.

4. Зерттеу нәтижелерін талдау негізінде қант диабетіне байланысты ангиопатиясы бар науқастарды ерте кезеңде скринингтен өткізу, гемодинамикалық бұзылыстарды уақтылы анықтау және эндovasкулярлық емді уақтылы тағайындау - аяқ ишемиясының үдеуін баяулатып, ампутиация жиілігін азайтуға мүмкіндік беретіні анықталды. Осыған сәйкес, клиникалық тәжірибеде мультидисциплинарлық тәсілді (эндокринолог, ангиохирург, реабилитолог бірлескен бақылауы) кеңінен енгізу ұсынылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes — 2024. *Diabetes Care*. 2024;47(Suppl 1):S1–S250.
2. Поляхов П.И., Горелик С.Г., Железнова Е.А. Облитерирующий атеросклероз нижних конечностей у лиц старческого возраста. *Вестник новых медицинских технологий*. 2013;XX(1):98–101.
3. World Health Organization. *Global Diabetes Report 2023: Rising burden and prevention strategies*. Geneva: WHO; 2023.
4. Cho NH, et al. *IDF Diabetes Atlas, 10th edition*. Brussels: International Diabetes Federation; 2023.
5. Kunižev A.S. Консервативное лечение больных хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей. Москва; 2003.
6. Criqui MH, Aboyans V. Epidemiology of peripheral artery disease. *Circulation Research*. 2021;128(12):1818–1839. DOI 10.1161/CIRCRESAHA.116.303849
7. Hirsch AT, et al. Peripheral Arterial Disease Detection, Awareness, and Treatment in Primary Care. *JAMA*. 2021;286(11):1317–1324. DOI 10.1001/jama.286.11.1317
8. Jude EB, et al. Peripheral arterial disease in diabetic and nondiabetic patients: A comparison of severity and outcome. *Diabetes Care*. 2022;45(4):984–992.
9. Mazzolai L, et al. 2024 ESC Guidelines on the Management of Peripheral Arterial and Aortic Diseases. *Eur Heart J*. 2024;45(28):2425–2531.
10. Soyoye DO, Olawale OA, et al. Diabetes and peripheral artery disease: A review. *Clin Res Rev*. 2021. PMC8192257.
11. Okunlola AO, et al. A Review of Peripheral Artery Disease in Diabetic Patients. *J Vasc Med*. 2024. PMC11491116.
12. Rūmenapf G, et al. Peripheral Arterial Disease and the Diabetic Foot Syndrome: pathophysiology, diagnosis and therapeutic recommendations. *J Clin Med* 2024;13(7):2141.
13. Nordanstig J. Review Article: Peripheral arterial disease (PAD). *Semin Vasc Surg* 2023; (review).
14. Meloni M, et al. Peripheral Arterial Disease in Diabetic Foot — review and clinical perspectives. PMC article 2025.
15. Farber A, et al. Surgery or Endovascular Therapy for Chronic Limb-Threatening Ischemia. *N Engl J Med* 2022;386:212–224. doi: 10.1056/NEJMoa2207899.
16. Popplewell MA, Bradbury AW, et al. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL-2) — *Lancet* 2023/2024 (trial reports and analyses). *Eur J Vasc Endovasc Surg / Lancet press*.
17. Mazzolai L, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases. *Eur Heart J*. 2024;45(36):3538–3700. doi:10.1093/eurheartj/ehae179.
18. Gornik HL, et al. 2024 ACC/AHA Multisociety Guideline for the Management of Lower Extremity Peripheral Artery Disease. *Circulation / JACC* 2024; (online ahead of print). doi:10.1161/CIR.0000000000001251.
19. Скворцов В.В. Современные аспекты диагностики и лечения облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. 2023.
20. Казахстанский медицинский университет / ведомстволық шолулар және клиникалық протоколдар (2017-2023 анализі).
21. Предикторы неблагоприятных исходов у пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей. *Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия* 2020.